

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA SALUD MENTAL Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS JÓVENES

**JULIO ALBERTO SEVILLA GUTIÉRREZ
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

Orcid: 0009-0008-5018-9960

DOI: 10.5281/zenodo.13998877

Introducción

En los últimos años, las redes sociales han ganado una presencia central en la vida cotidiana de los jóvenes, afectando la forma en que se relacionan, comunican y construyen su identidad. Estas plataformas ofrecen múltiples oportunidades de conectividad, entretenimiento y acceso a información, aspectos que han transformado positivamente ciertos ámbitos de la vida social y académica. Sin embargo, diversos estudios sugieren que el uso intensivo de redes sociales también plantea riesgos considerables para la salud mental y el rendimiento académico, especialmente entre los jóvenes, quienes son más susceptibles a la influencia de la validación social y la comparación constante.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explorar y analizar el impacto que el uso de redes sociales tiene en la salud mental y el desempeño académico de los jóvenes, abordando temas como la autoestima, la ansiedad, el aislamiento social y las distracciones académicas. Además, se examinarán comparaciones entre jóvenes que usan redes sociales y aquellos que no las utilizan, así como estrategias para un uso más saludable de estas plataformas. La investigación busca aportar una visión integral que permita entender los efectos de estas tecnologías y establecer prácticas recomendaciones para fomentar un equilibrio saludable entre el uso digital y el bienestar personal y académico

Las redes sociales han transformado de manera significativa la forma en que los jóvenes se relacionan, comunican y construyen su identidad. Aunque estas plataformas ofrecen oportunidades de conectividad y acceso a información, también presentan riesgos importantes en cuanto a la salud mental, especialmente en los jóvenes, un grupo particularmente susceptible a la influencia de la comparación social y la validación externa (Twenge & Campbell, 2018).

Investigaciones recientes han demostrado que el uso intensivo de redes sociales puede no solo asociarse con un incremento en síntomas de ansiedad y depresión, sino también con dificultades académicas, como falta de concentración y pérdida de interés en los estudios. Primack et al. (2017) encuentran que la necesidad de revisar constantemente las redes puede llevar a una pérdida de tiempo considerable, lo cual afecta el tiempo disponible para estudiar y realizar tareas académicas, generando un impacto negativo en su rendimiento.

Impacto de las redes sociales en la autoestima de los jóvenes

Uno de los efectos más notorios del uso de redes sociales en los jóvenes es su influencia sobre la autoestima. Las plataformas digitales fomentan la comparación social constante, que puede llevar a sentimientos de inferioridad y baja autoconfianza. Esta inseguridad se traduce no solo en una menor autoestima, sino también en un menor rendimiento en el aula, ya que los jóvenes pueden evitar situaciones de exposición pública, como presentaciones, por temor a la comparación y la crítica (Vogel et al., 2014).

En particular, la exposición continua a imágenes que reflejan estándares de belleza poco realistas puede impactar negativamente en la satisfacción corporal y autoestima de los jóvenes, un efecto observado especialmente en plataformas visuales como Instagram. (Perloff, 2014) señala que “la internalización de los ideales de belleza promovidos en los medios afecta de manera significativa la percepción corporal de adolescentes y jóvenes adultos” (p. 366), subrayando cómo la comparación social en redes digitales puede influir en la autopercepción, y el bienestar emocional.

Además, el tiempo dedicado a redes como Instagram y Facebook puede reducir la atención que los jóvenes prestan a sus actividades académicas. Al ver imágenes de personas exitosas o eventos sociales de los que no forman parte, los jóvenes pueden desmotivarse y perder el enfoque necesario para sus estudios, lo cual afecta su rendimiento académico general (Fardouly et al., 2015). Por ello se hace evidente la necesidad de regular el tiempo que los jóvenes permanecen en las distintas redes sociales

Relación Entre el Uso de Redes Sociales, la Ansiedad y el Impacto en los Estudios

El uso intensivo de redes sociales podría estar relacionado con un aumento en los niveles de ansiedad entre los jóvenes, lo cual afecta directamente su desempeño académico. De acuerdo con (Primack et al., 2017), los jóvenes que pasan muchas horas en redes sociales, como Instagram o Snapchat, suelen experimentar una mayor presión por ser aceptados y obtener validación a través de "me gusta" y comentarios. Este deseo de aprobación genera una dependencia que impacta su bienestar emocional y su habilidad para concentrarse en tareas académicas. Este ciclo de dependencia y búsqueda de aprobación en redes sociales afecta la capacidad de los jóvenes para enfocarse en el estudio, ya que constantemente interrumpen su trabajo para revisar notificaciones y publicaciones, lo cual dificulta la continuidad en sus tareas escolares.

Un estudio realizado por Rodríguez & Almazán (2019) encontró que los adolescentes que pasan más de dos horas al día en redes sociales tienen una mayor probabilidad de reportar problemas de concentración y disminución en su rendimiento escolar. La distracción y el tiempo dedicado a las redes sociales pueden reducir el tiempo disponible para estudiar y completar tareas académicas, lo que a su vez puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad relacionados con los estudios.

El impacto de la ansiedad causado por las redes sociales también se evidencia en la tendencia de los jóvenes a procrastinar, lo cual perjudica su rendimiento escolar y aumenta su nivel de estrés a medida que se acercan las fechas de entrega. Según Bielefeld et al. (2017), el fenómeno conocido como phubbing (ignorar lo que ocurre a su alrededor por enfocarse en el teléfono) es una práctica común entre jóvenes que usan excesivamente redes sociales y que sienten un impulso constante de

mantenerse actualizados en tiempo real. Este hábito afecta tanto su vida social como su rendimiento académico, ya que los jóvenes tienden a evitar situaciones en las que no pueden revisar sus dispositivos, limitando su interacción en el aula y, en muchos casos, afectando su desempeño en actividades colaborativas o de alto enfoque cognitivo (Bielefeld, 2017).

El impacto de la ansiedad en el ámbito académico no solo se observa en la procrastinación, sino también en la disminución de la memoria y la atención en los estudios. Twenge & Campbell, (2018) sugieren que los jóvenes ansiosos debido a las redes sociales experimentan dificultades para retener información debido a que su mente se encuentra ocupada en pensamientos repetitivos o intrusivos sobre lo que los demás están haciendo, fenómeno conocido como "rumiación social". Esta falta de atención afecta directamente sus calificaciones, ya que limita su capacidad para asimilar nuevos conocimientos y aplicar lo aprendido.

Relación entre el Uso de Redes Sociales y el Aislamiento Social

El tiempo dedicado a las redes sociales a menudo sustituye interacciones cara a cara, lo cual puede debilitar las habilidades de comunicación y el sentido de pertenencia en entornos reales (Primack et al., 2017). A pesar de que las redes sociales facilitan la conectividad digital, el uso excesivo de estas plataformas se asocia con sentimientos de soledad y aislamiento en los jóvenes.

De acuerdo con Yang (2016) el contacto constante con las publicaciones de otros puede llevar a los jóvenes a sentirse excluidos o menos exitosos en comparación con sus pares, especialmente cuando no participa en actividades sociales visibles en redes. Además, el uso de redes sociales suele involucrar la exposición a la "vida idealizada" de los demás, lo cual puede hacer que los jóvenes perciban sus propias vidas como menos satisfactorias, incrementando el aislamiento emocional. A este respecto Roberts & David (2016), destacan que la tendencia de observar las vidas de otros a través de redes sociales sin interactuar directamente puede disminuir las habilidades sociales y la capacidad de establecer conexiones genuinas fuera del ámbito virtual, incrementando así los niveles de aislamiento social.

El impacto de las redes sociales en el aislamiento social de los jóvenes también se puede entender a partir de la disminución de la calidad del tiempo compartido con amigos y familiares. Esto genera una contradicción: aunque los jóvenes están rodeados de conexiones digitales, experimentan un sentimiento de vacío y aislamiento que afecta su salud mental y su capacidad para formar redes de apoyo sólidas en la vida real (Primack et al., 2017) Para muchos jóvenes, el hábito de revisar redes sociales durante encuentros en persona debilita la conexión y la calidad de las interacciones, limitando su capacidad de establecer relaciones significativas.

Comparación con Grupos de Jóvenes que No Usan Redes Sociales

El estudio de las diferencias en salud mental y bienestar emocional entre jóvenes que usan redes sociales y aquellos que no las utilizan permite entender mejor el impacto de estas plataformas en el bienestar general. Según Twenge & Campbell (2018), los jóvenes que evitan las redes sociales suelen mostrar una mayor estabilidad emocional y menor exposición a factores de riesgo como la ansiedad y la baja autoestima. En su investigación, observaron que los jóvenes no usuarios tienden a presentar una autoestima más equilibrada, probablemente debido a la ausencia de comparaciones sociales continuas que ocurren en las redes.

De acuerdo con un estudio de Orben & Przybylski, (2019), la ausencia de redes sociales permite a los jóvenes no usuarios experimentar una mayor concentración en sus estudios y actividades extracurriculares, lo cual impacta positivamente su rendimiento académico. Los autores sugieren que, al no tener una fuente constante de distracción digital, estos jóvenes pueden gestionar mejor su tiempo y evitar la fragmentación de la atención, lo que es común entre quienes revisan constantemente sus perfiles sociales. En base a lo anteriormente expuesto se puede afirmar que los jóvenes que no participan en redes sociales suelen mostrar un enfoque más sólido en sus actividades diarias y un menor nivel de distracción en contextos académicos.

Por otro lado, los jóvenes que no usan redes sociales pueden experimentar una menor exposición a contenido negativo y tóxico, como el ciberacoso y las imágenes retocadas. Un estudio de (Fardouly et al., 2015), indica que la reducción de la exposición a estos elementos puede disminuir la insatisfacción corporal y mejorar la autoestima, factores que son cruciales para el bienestar emocional. Así mismo señala que estos jóvenes desarrollan habilidades interpersonales y disfrutan de relaciones más sólidas y satisfactorias, lo cual repercute en un mayor sentido de pertenencia y bienestar emocional.

Técnicas y Estrategias para el Uso Saludable de las Redes Sociales

El uso saludable de las redes sociales requiere la implementación de estrategias específicas que promuevan un equilibrio entre el tiempo en línea y fuera de línea. Establecer límites de tiempo claros y específicos para el uso de dispositivos puede ayudar a reducir el tiempo excesivo en redes sociales y mejorar el bienestar mental. Estos límites pueden incluir la desactivación de notificaciones y la creación de horarios específicos para el uso de dispositivos (Firth et al., 2019).

Una estrategia efectiva es la priorización de interacciones significativas frente a la simple acumulación de contactos o seguidores, la cual propone que los jóvenes deben enfocar su uso de redes en mantener conexiones de calidad con amigos y familiares, en lugar de buscar aprobación a través de "me gusta" y seguidores (Verduyn et al., 2017). Este enfoque promueve el desarrollo de relaciones auténticas y reduce el riesgo de aislamiento social.

Conclusiones

El análisis del impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes revela una relación, en la que el uso prolongado y poco regulado de estas plataformas contribuye a problemas como la ansiedad, el aislamiento social y la disminución del rendimiento académico. Las redes sociales, aunque ofrecen beneficios significativos como la posibilidad de mantener conexiones a distancia y acceder a redes de apoyo, también exponen a los jóvenes a dinámicas de comparación social y la presión de validación, aspectos que pueden impactar negativamente en su autoestima y bienestar emocional.

Es fundamental promover una mayor concientización sobre el uso responsable de las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, quienes están en una etapa de desarrollo crucial para su identidad y estabilidad emocional. El papel de las instituciones educativas y familiares es clave para fomentar prácticas que ayuden a prevenir los riesgos de estas tecnologías.

Referencias

- Bielefeld, M., Drews, M., Putzig, I., Bottel, L., Steinbüchel, T., Dieris-Hirche, J., Szyck, G. R., Müller, A., Roy, M., Ohlmeier, M., & Wildt, B. T. Te. (2017). Comorbilidad del trastorno por uso de Internet y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad: dos estudios de casos y controles en adultos. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(4), 490–504. <https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.073>
- Fardouly, J., Diedrichs, P. C., Vartanian, L. R., & Halliwell, E. (2015). Comparaciones sociales en las redes sociales: el impacto de Facebook en las preocupaciones y el estado de ánimo de las mujeres jóvenes sobre la imagen corporal. *Body Image*, 13, 38–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.12.002>
- Firth, J., Torous, J., Stubbs, B., Firth, J. A., Steiner, G. Z., Smith, L., Alvarez-Jimenez, M., Gleeson, J., Vancampfort, D., Armitage, C. J., & Sarris, J. (2019). The “online brain”: how the Internet may be changing our cognition. *World Psychiatry*, 18(2), 119–129. <https://doi.org/10.1002/wps.20617>
- Orben, A., & Przybylski, A. K. (2019). The association between adolescent well-being and digital technology use. *Nature Human Behaviour*, 3(2), 173–182. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1>
- Perloff, R. M. (2014). Efectos de las redes sociales en las preocupaciones sobre la imagen corporal de las mujeres jóvenes: perspectivas teóricas y una agenda para la investigación. *Sex Roles*, 71(11–12), 363–377. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11199-014-0384-6>
- Primack, B. A., Shensa, A., Sidani, J. E., Whaite, E. O., Lin, L. yi, Rosen, D., Colditz, J. B., Radovic, A., & Miller, E. (2017). Social Media Use and Perceived Social Isolation

Among Young Adults in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*, 53(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amepre.2017.01.010>

Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). Mi vida se ha convertido en una gran distracción de mi teléfono móvil: el phubbing de pareja y la satisfacción de las relaciones entre parejas románticas. *Computers in Human Behavior*, 54, 134–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.058>

Rodríguez, G. J., & Almazán, O. (2019). ANSIEDAD Y AUTOESTIMA: SU RELACIÓN CON EL USO DE REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES MEXICANOS. *Revista Electrónica De Psicología Iztacala*. <https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/69321>

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>

Verduyn, P., Ybarra, O., Résibois, M., Jonides, J., & Kross, E. (2017). Do Social Network Sites Enhance or Undermine Subjective Well-Being? A Critical Review. In *Social Issues and Policy Review* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.058>

Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. *Psychology of Popular Media Culture*, 3(4), 206–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/ppm0000047>

Yang, C. C. (2016). Instagram Use, Loneliness, and Social Comparison Orientation: Interact and Browse on Social Media, but Don't Compare. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 19(12), 703–708. <https://doi.org/https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0201>